

**ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI PADA PT. PLN (PERSERO)
(Studi Kasus UPJ Garut Kota - Kabupaten Garut)**

Erna Rustiana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut
Email : erna.rustiana@gmail.com

Hedi Cupiadi

Fakultas Ekonomi Universitas Garut
Email: hedi.cupiadi@gmail.com

ABSTRACT

In performing the internal activity of PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota necessary arrangements efficiently and effectively to achieve organizational orientation towards customer satisfaction and to achieve the Vision, Mission and Objectives of the company. A detailed analysis regarding the company's goal to explain ideas and show how its suitability in determining the basis for the company of the strategic situation faced by the company. Strategy program PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota based company's national strategy which is based on government policy on electricity in Indonesia. In the implementation adapted to the circumstances and conditions of the company that has Strength and Weakness, Opportunity of internal organization, and Threats of external Organizations.

Keyword: Strategic Management, Customer Satisfaction, SWOT Analysis

PENDAHULUAN

PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota adalah salah satu dari empat Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) yang ada di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jabar dan Banten - APJ Garut.

PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota awalnya sebagai Unit Pelayanan Pelanggan (UPP) melalui Keputusan Pemimpin PT. PLN (Persero) Distribusi

Jabar dan Banten, No. 145.K/021/PD.III/2000/1 Desember 2000, tentang Pembentukan UPP dan Pola Organisasi pada cabang-cabang di lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jabar dan Banten, dan efektif beroperasi 1 April 2001. Tanggal 12 Januari 2004 berdasarkan Keputusan GM PT. PLN (Persero) Distribusi Jabar dan Banten, No.004.K/021/GM.DJBB/2004 merubah status UPP menjadi Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) Pola 3 dan efektif berjalan 1 Februari 2004.

Mengacu Visi PT. PLN (Persero) nasional merupakan falsafah PT. PLN (Persero), maka Visi PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota adalah: *“Diakui Menjadi Perusahaan Kelas Dunia yang Tumbuh Berkembang, Unggul dan Terpercaya Dengan Bertumpu pada Potensi Insani”*

Perwujudan Visi memerlukan tahap-tahap pencapaiannya, PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota menetapkan Misi perusahaan sebagai berikut:

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang usaha lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media meningkatkan kualitas masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Filosofi (*Core Beliefs*) sebagai landasan utama untuk mewujudkan Visi dan Misi perusahaan yang mengacu filosofi PT. PLN (Persero) nasional yaitu: *“Mempunyai Komitmen Yang Tinggi Terhadap Kepentingan Pelanggan Dengan Menjadikan Sumber Daya Manusia Sebagai Sumber Daya Penting Perusahaan”*.

Tujuan PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota mengacu tujuan PT. PLN (Persero) nasional dijabarkan sesuai karakteristik wilayah kerja setiap UPJ, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM dan Organisasi.
2. Peningkatan kesehatan keuangan dalam upaya meningkatkan pendapatan.
3. Peningkatan Efisiensi Operasi dan Investasi.
4. Peningkatan Layanan dan Penguasaan Pasar.
5. Inovasi Produk, Jasa dan Sistem.
6. Peningkatan mutu dan keandalan.
7. Peningkatan pembinaan lingkungan.
8. Memperkuat audit dan analisa evaluasi.

KAJIAN PUSTAKA

Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *stratagos* atau *strategis* yang mempunyai pengertian jendral atau seni para jendral.

Dari sudut pandang militer diartikan cara menempatkan pasukan atau menyusun kekuatan tentara di medan perang agar musuh dapat dikalahkan.

Menurut William F. Glueck dan Lawrence Jauch (Saladin, 2008:1), mendefinisikan strategi: *“Sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi, yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi”*.

Gregory G. Dess dan Alex Miller, membagi strategi dalam dua bentuk, yaitu:

1. Strategi yang dikehendaki (*intended strategic*) terdiri dari:
 - a. Sasaran-sasaran (*goals*), dengan hirarki sasaran menurut Des dan Miller yaitu: Visi (*Vission*); uraian aktivitas yang akan dilakukan organisasi merupakan kerangka acuan dan prespektif sebagai satu kesatuan dalam kegiatan nyata. Misi (*Mission*); tugas dan prinsip pokok dalam mewujudkan visi yang dituangkan ke dalam sasaran-sasaran. Tujuan (*Objectives*); tujuan yang lebih spesifik untuk dicapai.
 - b. Kebijakan (*policies*), merupakan garis pedoman untuk bertindak agar organisasi mencapai sasaran-sasaran (*goals*).
 - c. Rencana (*plans*), pernyataan tindakan organisasi terhadap kejadian yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.
2. Strategi yang direalisasikan (*realized strategic*)

Menunjukkan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan agar organisasi dapat mencapai sasarannya, dalam proses mewujudkannya mengalami perubahan implementasinya yang disesuaikan dengan peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan.

Manajemen Strategi

Definisi manajemen strategi dari beberapa pakar manajemen strategi (Ramdhani, 2004:5), sebagai berikut:

- a. Glueck dan Jauch (1994)

Merupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada perkembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk mencapai sasaran perusahaan.

- b. Wheelen dan Hunger (1983)
Serangkaian keputusan manajerial dan kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan/perencanaan strategi, pelaksanaan/implementasi, dan evaluasi.
- c. Dess dan Miller (1993)
Suatu proses kombinasi antara tiga aktivitas, yaitu analisis strategi, perumusan strategi, dan implementasi strategi.
- d. Chandler (1962)
Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas pengalokasian sumber daya.
- e. Learned, et all (1965)
Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak.
- f. Argyris (1985)
Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.
- g. Porter (1985)
Strategi adalah alat yang penting untuk mencapai keunggulan bersaing.
- h. Andrews (1980), Chaffe (1985)
Strategi adalah suatu alat untuk memberikan kekuatan motivasi kepada *stakeholder* agar perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi secara optimal.
- i. Ansoff (1980)
Kumpulan aturan pengambilan keputusan yang dijadikan panduan berperilaku dalam organisasi, paling sedikit strategi, yaitu; (1) sebagai tolok ukur (*yardstick objectives and goals*), (2) *business strategy*, (3) *administrative strategy*, dan (4) *operating policy*.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen strategi pada intinya memilih alternatif strategi yang terbaik bagi organisasi/perusahaan dalam segala hal untuk mendukung gerak perusahaan.
2. Perusahaan harus melaksanakan manajemen strategi secara terus menerus dan harus fleksibel dengan tuntutan kondisi dan situasi di lapangan.

Peranan Manajemen Strategi Dalam Organisasi/ Perusahaan

Peranan manajemen strategi dalam suatu organisasi/perusahaan menurut Saladin (2008: 5) sebagai berikut:

1. Memberikan arah pencapaian tujuan organisasi/perusahaan.
2. Membantu kepentingan berbagai pihak.
3. Dapat mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata.
4. Berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas.
5. Mendorong keseimbangan dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi.

Kerangka Analisis Manajemen Strategi

Suatu analisis rinci menyangkut sembilan poin dengan tujuan menerangkan gagasan-gagasan dan menunjukkan kesesuaiannya dalam menentukan landasan bagi perusahaan tentang situasi strategis yang dihadapi.

Kesembilan poin tersebut sebagai berikut:

1. Misi dan Tujuan
Memformulasikan misi organisasi termasuk pernyataan yang mengenai maksud, falsafah, dan sasaran.
2. Analisis Eksternal
Mengumpulkan informasi mengenai peluang dan ancaman dari eksternal perusahaan.
3. Analisis Internal
Menyelidiki faktor internal yang menciptakan otot persaingan bagi perusahaan dan juga menjadi hambatan bagi perusahaan.
4. Strategi Tingkat Bisnis
Disusun membantu perusahaan agar mampu bersaing lebih efektif satu sama lain di pasar, yang memberikan keuntungan-keuntungan diferensiasi, biaya atau respon waktu.

5. Strategi Tingkat Fungsional
Berada pada tingkat fungsional, dimana fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan mempunyai peranan yang unik dalam penambahan nilai secara menyeluruh.
6. Analisis Tingkat Perusahaan
Meliputi bidang usaha yang digeluti perusahaan, dimana evaluasi paling banyak digunakan yaitu menggunakan analisis SWOT.
7. Strategi Tingkat Internasional
Serangkaian kekuatan mendorong manajer mengembangkan strategi beradaptasi dengan *Strategi Multidomestik* dan *Strategi Global*.
8. Implementasi Strategi
Manajer harus memastikan strategi yang dipilih konsisten dengan berbagai unsur organisasional yang penting.
9. Penyusunan saran-saran
Perumusan saran-saran sebagai aspek yang paling menantang dan kreatif, dan merupakan solusi terhadap masalah dan persoalan yang diidentifikasi dan analisis,

Analisis SWOT

Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an.

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam organisasi (David, 2009).

Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strength*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang

(*opportunity*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weakness*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunity*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strength*) mampu menghadapi ancaman (*treat*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*treat*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Gambar 1. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi. Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi (Rhamdani, 2004)..

MATERI DAN PEMBAHASAN

Strategi program PT. PLN (Persero) UPI Garut Kota berdasarkan strategi perusahaan secara nasional yang berlandaskan kebijakan pemerintah mengenai ketenagalistrikan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi perusahaan yang memiliki Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) Internal

Organisasi dan Ancaman (*Treat*) Eksternal Organisasi.

Program Strategi Bisnis PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota

Unit Pelayanan dan Jaringan seperti UPJ Garut Kota merupakan unit kerja di bawah Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Garut, yang menempatkan peran sebagai *Front Liner Service* (FLS) dalam memberikan pelayanan kepada konsumen berkaitan dengan Administrasi Pelanggan (fungsi Pelayanan Pelanggan) seperti:

1. Pelayanan Sambungan Baru.
2. Penambahan Daya .
3. Pencatatan Meter dan,
4. Pelayanan Pembayaran Rekening Listrik.

Sejalan upaya mendekatkan diri dengan konsumen, PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota melaksanakan program unggulan/strategis yang didasari pada paradigma **FOCUS (For Customer Satisfaction / Untuk Kepuasan Pelanggan)** dengan konsep pendekatan khusus, yaitu:

a. FOCUS 100

Bentuk layanan khusus terhadap 100 pelanggan potensial (pelanggan tarif industri dan bisnis) yang ditangani oleh satu atau dua orang karyawan PLN sesuai cakupan wilayah kerja berdasarkan pembagian pelanggan oleh APJ Garut, dengan tugas sebagai berikut:

b. FOCUS 5000

Bentuk layanan berbasis segmentasi geografis (area) berdasarkan Area Baca Meter (ABM) terhadap 5000 pelanggan biasa (non potensial) oleh dua orang karyawan PLN yang dimaksudkan untuk membentuk *Customer Intimacy* (Kedekatan dengan Pelanggan).

Untuk melaksanakan program unggulan FOCUS 100 dan FOCUS 5000 diterapkan strategi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu dan keandalan tenaga listrik secara berkesinambungan.
2. Peningkatan pelayanan dengan memberikan kepastian waktu proses pelayanan.
3. Alternatif penyambungan yang lebih bermanfaat bagi pelanggan Tarif Standar maupun Tarif Multi Guna.
4. Melakukan promosi pada saat yang tepat, dengan mengupayakan kerjasama yang

menguntungkan dengan pihak penyedia produk pemanfaat listrik dan media massa yang membantu penyebar luasan informasi.

5. Pemberdayaan petugas pelayanan lapangan dengan pelatihan yang mampu mengajak pelanggan untuk hemat listrik.

Identifikasi Peluang dan Ancaman Eksternal Organisasi

Dalam pencapaian Visi dan Misi PT. PLN (Persero) UPJ Garut melalui segala aktivitas perusahaan dan pegawai perlu mengidentifikasi Peluang dan Ancaman Eksternal Organisasi.

Adapun identifikasi Peluang (*opportunity*) yang dimiliki PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Undang-Undang Ketenagalistrikan, merupakan sumber kekuatan hukum sebagai landasan operasional PT. PLN (Persero).
- b. Peta pasar yang potensial, dengan wilayah kerja UPJ Garut Kota yang cukup luas merupakan pasar yang potensial
- c. Peningkatan pendapatan perusahaan, kebutuhan listrik rumah tangga dan industri yang semakin meningkat merupakan sumber pendapatan perusahaan jangka panjang.
- d. Alternatif sumber daya pasokan tenaga listrik, dengan keterbatasan sumber daya alam merupakan peluang untuk menciptakan sumber energi listrik alternatif di masa depan.

Sedangkan identifikasi Ancaman (*treat*) yang dihadapi oleh PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota sebagai berikut:

- a. Peta pesaing bisnis ketenagalistrikan, dengan keluarnya UU anti monopoli berdampak kepada PLN karena tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan berbisnis tenaga listrik.
- b. Globalisasi ekonomi, merupakan tantangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyediaan tenaga listrik.
- c. Sumber alam yang terbatas, sumber daya alam yang semakin berkurang harus mencari solusi alternatif penghasil tenaga listrik.

Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Internal Organisasi

Adapun identifikasi Kekuatan (*strenght*) PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota sebagai berikut:

- a. Struktur Organisasi yang memadai, keberadaan struktur organisasi yang ramping dan jalur birokrasi dan hierarki yang singkat..
- b. Unit-Unit dan Ranting Pelayanan, mempunyai jaringan pelayanan yang tersebar keseluruh wilayah sampai tiap Kecamatan mempunyai Unit Pelayanan dan Ranting.
- c. SDM yang berkualitas, menerapkan jenjang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan bidangnya terutama tenaga layanan di lapangan.
- d. Keunggulan biaya listrik (TDL / Tarif Dasar Listrik), hal ini merupakan penjabaran dari harga jual listrik yang kompetitif.

Sedangkan identifikasi Kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota adalah sebagai berikut:

- a. Biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi, memerlukan alokasi dana yang besar agar fasilitas dan jaringan listrik layak digunakan.
- b. Ketergantungan pasokan listrik swasta, dengan terbukanya peluang industri ketenagalistrikan bagi perusahaan swasta mengakibatkan PT. PLN (Persero) membeli pasokan tenaga listrik ke pihak swasta.
- c. Kemampuan antisipasi gangguan, dengan luas daerah dan jaringan listrik menyebabkan antisipasi gangguan terhadap keluhan masyarakat belum dapat optimal.

MATRIK TOWS

	<p>Kekuatan / Strenght (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi yang memadai 2. Unit-unit dan Ranting Pelayanan 3. SDM yang berkualitas 4. Keunggulan Tarif Dasar Listrik 	<p>Kelemahan / Weakness (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi 2. Ketergantungan pasokan listrik swasta 3. Kemampuan antisipasi gangguan yang belum optimal
<p>Peluang / Oppurtunity (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya Dasar hukum yaitu UU Ketenagalistrikan 2. Peta pasar yang potensial 3. Peningkatan pendapatan perusahaan 4. Alternatif sumber daya pasokan tenaga listrik 	<p>Strategi Strenght - Oppurtunity (SO)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi kinerja berdasarkan ketentuan yang berlaku 2. Standarisasi tarif yang kompetitif 3. Meningkatkan kualitas kinerja SDM 4. Persaingan pasar yang lebih luas 	<p>Strategi Weakness - Oppurtunity (WO)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan secara efisien & efektif biaya operasional & pemeliharaan 2. Optimalisasi antisipasi gangguan dan meminimalisir tingkat gangguan 3. Optimalisasi pemakaian pasokan listrik 4. Memaksimalkan akses pemasaran
<p>Tantangan / Treat (T).</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Alternatif sumber daya pasokan tenaga listrik 2. Globalisasi ekonomi 3. Sumber daya alam yang terbatas 4. Berlakunya UU Anti Monopoli 	<p>Strategi Strenght - Treat (ST)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan sumber daya secara efektif & efisien 2. Mengoptimalkan teknologi & SDM 3. Memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen 4. Restrukturisasi perusahaan 	<p>Strategi Weakness - Treat (WT)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan <i>monitoring</i> & <i>controlling</i> 2. Memaksimalkan pelayanan tenaga-tenaga lapangan 3. Optimalisasi investasi jangka panjang 4. Profesionalitas kinerja perusahaan

**Gambar 2. Matriks TOWS
ANALISIS EKSTERNAL DAN INTERNAL PERUSAHAAN**

ANALISIS VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota yang merujuk pada visi perusahaan nasional saat ini cukup tepat berdasarkan penilaian berikut:

1. PT. PLN (Persero) adalah perusahaan BUMN yang memonopoli distribusi ketenagalistrikan di Indonesia dan dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagalistrikan.
2. Dengan semakin gencarnya globalisasi di berbagai negara, mengharuskan PT. PLN (Persero) untuk membuka diri (*go public*) dalam pengembangan bisnisnya.
3. PT. PLN (Persero) menjalankan bisnisnya sebagai perusahaan yang diakui kinerja profesionalnya dan memberikan *added value* bagi perkembangan bisnis ketenagalistrikan di Indonesia dan dunia internasional.

Sehingga misi dan tujuan dari PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota harus selaras target visi, yang mendukung dan menjaga kinerja dan profesionalitas baik lokal, nasional, dan internasional.

Merujuk misi dan tujuan PT. PLN (Persero) yang dipaparkan sebelumnya sangat relevan dengan visi perusahaan dan kondisi perusahaan saat ini, hanya implementasi misi dan tujuan perusahaan tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi wilayah kerja masing-masing UPJ.

Analisis Strategi Strength – Opportunity (SO)

Penerapan strategi ini memerlukan Sumber Daya Manusia sebagai Potensi Insani yang profesional dalam mengoptimalkan keunggulan dan pengelolaan manajemen yang efektif dan efisien, hal tersebut untuk memaksimalkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan optimalisasi sumber daya ketenagalistrikan dalam peningkatan profitabilitas dan akuntabilitas perusahaan.

Analisis Strategi Strength – Treat (ST)

Berlakunya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan mulainya pasar bebas (AFTA 2003) maka penekanan pada strategi ini adalah mengadakan restrukturisasi perusahaan sebagai penyesuaian terhadap perubahan dan

perkembangan internal dan eksternal perusahaan, pembinaan dan pelatihan, dan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan, hal tersebut untuk mengantisipasi keterbatasan sumber daya dan ketatnya persaingan bisnis ketenagalistrikan setelah berlakunya UU Anti Monopoli.

Analisis Strategi Weakness – Opportunity (WO)

Untuk pelaksanaan strategi ini lebih ditekankan pada optimalisasi perencanaan anggaran operasional dan pemeliharaan serta melaksanakan diklat-diklat terutama kemampuan SDM untuk mengantisipasi dan meminimalisir tingkat gangguan, hal tersebut erat kaitannya untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam pengelolaan dan pemakaian anggaran, serta pelaksanaan pelayanan optimal kepada pelanggan.

Analisis Strategi Weakness – Treat (WT)

Pelaksanaan strategi ini lebih ditekankan pada melakukan monitoring, pengawasan dan koordinasi antar bagian secara optimal, serta kemampuan perusahaan memaksimalkan kinerja secara profesional, hal ini untuk menjaga dan memelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh pelanggan dan dalam meningkatkan profesionalitas perusahaan.

Analisis Strategi Tingkat Bisnis

PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota dalam melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan kebijakan PT. PLN (Persero) secara nasional, hal ini dilakukan mengingat PT. PLN (Persero) menggunakan dua strategi tingkat bisnis yaitu Strategy Business Unit (SBU) Tunggal dan Majemuk.

- a. Untuk SBU Tunggal, secara organisasi mempunyai divisi yang mempunyai kebijakannya sendiri untuk menjalankan operasional perusahaan, seperti bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian sumber daya manusia, dan sebagainya.
- b. Untuk SBU Majemuk, dibawah divisi yang mempunyai kebijakan tersendiri tersebut melakukan pembentukan divisi yang sama seperti divisi induk dengan menetapkan

strateginya masing-masing, tetapi tetap berpedoman pada strategi induk perusahaan, seperti divisi keuangan membentuk SBU yang merekrut calon tenaga kerja untuk keperluan dengan nama perusahaannya yaitu PT. MIU, dan untuk kebutuhan produksi tenaga listrik membentuk PT. Indonesia Power yang khusus memproduksi tenaga listrik.

Analisis Strategi Tingkat Fungsional

Untuk memaksimalkan kinerja profesional setiap fungsi pokok dalam perusahaan kepada pelanggan, langkah PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota berdasarkan kebijakan pusat menetapkan program strategi bersifat *Front Line Service* (FLS) dengan program unggulannya yaitu FOCUS (*For Customer Satisfaction*) merupakan strategi yang tepat dengan dukungan sumber daya dalam perusahaan yang berkualitas dan profesional.

Hanya strategi FOCUS tersebut belum menyentuh secara merata kepada pelanggan yang wilayah kerjanya berada di pedalaman atau terpencil, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih terfokus kepada pelanggan atau calon pelanggan di wilayah tersebut.

Analisis Strategi Tingkat Perusahaan

PT. PLN (Persero) adalah perusahaan yang memonopoli pendistribusian tenaga listrik dan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menjual tenaga listrik kepada masyarakat, hal tersebut mengakibatkan strategi perusahaan relatif tidak berpihak kepada masyarakat. Contoh kongkrit masalah tersebut dapat dilihat seperti:

1. Tidak adanya perusahaan pesaing yang menjual dan mendistribusikan tenaga listrik sehingga pelayanan yang diberikan sangat monoton dan relatif tidak memberikan kepuasan bagi masyarakat.
2. Sangat tergantung pada kebijakan pemerintah sehingga perencanaan anggaran relatif terbatas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan.

Analisis Strategi Tingkat Internasional

Merujuk pada visi PT. PLN (Persero) yaitu *Diakui Menjadi Perusahaan Kelas Dunia yang Tumbuh Berkembang, Unggul dan Terpercaya Dengan Bertumpu pada Potensi Insani*, menurut analisis penulis cukup relevan karena sekian tahun menggeluti bidang ketenagalistrikan sudah semestinya menjadi perusahaan yang diakui secara internasional dan profesional dalam kinerja dan performansi perusahaannya.

Namun yang lebih spesifik adalah diakui oleh nasional bahwa kinerja dan pelayanannya harus memuaskan pelanggan atau masyarakat.

Implementasi Strategi

Dari segi implementasi strategi, PT. PLN (Persero) khususnya UPJ Garut Kota telah melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pusat secara maksimal agar pelayanannya memuaskan pelanggan. Hal tersebut dilakukan dengan memaksimalkan fungsi perencanaan sampai pelaksanaan program oleh masing-masing fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan sesuai dengan kondisi wilayah kerja masing-masing UPJ.

KESIMPULAN

Sebagai perusahaan yang telah berkompeten dalam bidang ketenagalistrikan di Indonesia, sewajarnya PT. PLN (Persero) khususnya UPJ Garut Kota melaksanakan operasional dan pelayanannya lebih maksimal dan profesional sehingga pelanggan atau masyarakat sebagai konsumen dapat menikmati dan puas terhadap pelayanan yang diterimanya.

Dengan pelayanan yang memuaskan pelanggan atau masyarakat maka kebijakan penetapan visi yang dirumuskan PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan yang diakui dunia, tidak mustahil dapat tercapai dan dapat berkembang dan meluaskan usahanya baik di dalam maupun di luar negeri. Tentunya hal tersebut harus didukung oleh kualitas sumber daya yang berkualitas tinggi dalam perusahaan.

SARAN

Dari semua analisis yang telah dipaparkan terdapat dua poin yang harus mendapatkan perhatian secara khusus, yaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM dan Pelayanan Pelanggan.
 - a. Penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan yang berkesinambungan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dalam mengelola dan mengolah sumber daya secara optimal.
 - b. Optimalisasi Pelayanan Pelanggan dengan memberdayakan SDM dalam memberikan informasi yang akurat.
 - c. Evaluasi tingkat Pengaduan Pelanggan Bulanan dan Semester sebagai bahan informasi perbaikan dan peningkatan kualitas Pelayanan Pelanggan
2. Pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif dan tarif listrik yang kompetitif.
 - a. Perencanaan dan pemakaian anggaran operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien untuk mencegah *losses*.
 - b. Perencanaan dan pengendalian tarif listrik yang diberlakukan pemerintah dengan berpijak pada kemampuan masyarakat.
 - c. Audit anggaran dan keuangan menggunakan Auditor Internal dan Eksternal dalam upaya transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2013. Business Plan - PT. PLN (Persero) Tahun 2013. Jakarta: Tim Kerja Pusat Perencanaan Program Kerja (TKP3K).
- David, Fred R. 2009. *Strategic Management (Manajemen Strategis Konsep)*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Pierce, John A. dan Robinson, Richard B. 2008. *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Ramdhani, Muhammad Ali. 2004, *Manajemen Strategis*. Bandung: Penerbit Insan Akademika.
- Saladin, Djaslim. 2008. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*. Edisi Keempat. Bandung: Penerbit Linda Karya.
- Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Strategi*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiawan, Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah. 2008. *Manajemen Strategi – Buku Seri Manajemen*.
- Sudirman, Indrianty. 2013. *Topik-Topik Riset Manajemen Strategi*. Bandung: IPB Press.
- Suroso, Imam. 2007. *Manajemen Strategi – Konsep dan Teori*. Edisi Pertama. Jember: Penerbit Center for Society Studies.